

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLYI TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

Bosh muharrir:

p.f.d., prof., S.T. Turg'unov

Mas'ul muharrir:

PhD., dots., A.A. Rasulov

Mas'ul muharrir o'rinbosari:

PhD., dots., O.N. Imomov

TAHRIR HAY'ATI

Fizika-matematika fanlari: akad. S. Zaynobbiddinov
akad. A. A'zamov
f-m.f.d., prof. B. Samatov
f-m.f.d., dots. R. Hakimov
f-m.f.d., dots. B. Abdulazizov
f-m.f.n., dots. A. Xolboyev
f-m.f.n., dots. R. Jalalov

Biologiya fanlari: akad. K. Tojibayev
akad. R. Sobirov
b.f.d., prof. A. Batashov
b.f.d., prof. N. Abdurahmonov
b.f.d., prof. F. Kushanov
b.f.d., prof. A. Kuchboyev
b.f.d., dots. D. Dexqonov

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A. Umarov
t.f.d., prof. S. Yunusov

Tarix fanlari: akad. A. Asqarov
s.f.d., prof. T. Fayzullayev
s.f.d., prof. N.B. Dexkanov
t.f.d., prof. A. Rasulov
t.f.d., prof. M. Xaydarov

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M. Ismoilov
f.f.d., prof. B. Talapov
f.f.d. dots. Z. Isaqova
f.f.d., G. G'affarova
p.f.d., prof. T. Ismoilov
PhD. A. Abdullayev

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U. Inoyatov
p.f.d., prof. B. Xodjayev
p.f.d., prof. O'. Asqarova
p.f.n., dots. M. Nishonov
p.f.n., dots. A. Sattarov
p.f.n., dots. M. Asqarova
p.f.n., dots. Sh. Xo'jamberdiyeva
p.f.d., dots. S. Abdullayev
PhD., dots. D. Sarimsakova
PhD., B. Urinov

Kimyo fanlari: akad. S. Nigmatov
k.f.d., prof. Sh. Abdullayev
t.f.d., v.b. prof. G'. Doliyev
k.f.n., dots. T. Sattarov
k.f.n., dots. A. Hurmamatov
PhD., dots. D.S. Xolmatov

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N. Uluqov
fil.f.d., prof. H. Usmanova
f.f.n., dots. Q. Siddiqov
PhD. H. Solixo'jayeva
PhD. dots. U. Qo'ziyev
PhD. H. Sarimsoqov
fil.f.d., N. Dosbayeva

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B. Kamalov
q-x.f.n., dots. A. Qazaqov

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B. Kamalov
g.f.d., prof. A. Nigmatov
g.f.d., dots. A. Nazarov

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N. Maxmudov
i.f.d., prof. O. Odilov

Tibbiyot fanlari: b.f.d., prof. G'. Abdullayev
tib.f.n., dots. S. Boltaboyev

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof. Z. Nishanova
p.f.n., dots. M. Maxsudova

Texnik muharrir: S. Xoshimov

Rasmiy web sahifa: journal.namdu.uz

Tahririyat manzili: Boburshox ko'chasi, 161-uy

Faks: (0369)227-07-61 **e-mail:** science@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega. NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2024-yil 26-avgustdagi 7-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 7). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI. [2024-9]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

09.00.00-FALSAFA
journal.namdu.uz
PHILOSOPHICAL

Abduqahorov Anvarjon Alijon o'g'li
Navoiy davlat universiteti ilmiy tadqiqotchi
e-mail: anvarabduqahhorov34@gmail.com
ORCID ID 0009-0004- 4836-9867

XIX ASR MARKAZIY OSIYOSIDA QULLIK TIZIMINING IJTIMOIIY-SIYOSIY MOHIYATI VA XALQARO MUNOSABATLARDAGI O'RNI

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr Markaziy Osiyosida qullik tizimining shakllanishi, rivojlanishi va uning geosiyosiy ziddiyatlar bilan uzviy bog'liqligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda asir olish amaliyoti qadimgi Yevrosiyo harbiy-siyosiy an'alarining davomiy hodisasi sifatida ko'rib chiqilib, bu jarayon faqat turkman qabilalari faoliyati bilan cheklanmaganligi asoslab beriladi. Qul savdosida nafaqat ko'chmanchi guruhlar, balki mahalliy xonliklar hukmdorlari, Eron amaldorlari hamda vositachi tarmoqlarning faol ishtiroki ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, qullik tizimi, qul savdosi, asir tushirish, geosiyosiy ziddiyatlar, Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Qojarlar Eroni, Rossiya imperiyasi, turkman reydlari, olomonchilar, harbiy yurishlar, etnik munosabatlar.

Абдукахоров Анваржон Алижон угли

Научный исследователь Навоийский государственный университет

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ РАБСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ XIX ВЕКА И ЕЁ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Аннотация. В данной статье анализируется система рабства в Центральной Азии XIX века, её формирование, развитие и тесная связь с геополитическими противоречиями региона. Практика захвата пленников рассматривается как продолжение древних военно-политических традиций Евразии, при этом подчёркивается, что данный процесс не ограничивался деятельностью только туркменских племён. Показано, что в работорговле участвовали не только кочевые группы, но и правители местных ханств, иранские чиновники, а также посреднические сети.

Ключевые слова: XIX век, Центральная Азия, система рабства, работорговля, пленение, геополитические противоречия, Хивинское ханство, Бухарский эмират, Каджарский Иран, Российская империя, туркменские набеги, военные походы, этнические отношения, анализ исторических источников.

Abduqahorov Anvarjon Alijon o'g'li

Researcher Navoi State University

THE SOCIO-POLITICAL NATURE OF THE SLAVERY SYSTEM IN NINETEENTH- CENTURY CENTRAL ASIA AND ITS ROLE IN INTERNATIONAL RELATIONS

Annotation: This article analyzes the system of slavery in nineteenth-century Central Asia, its formation, development, and its close connection with the region's geopolitical conflicts. The practice of capturing prisoners is examined as a continuation of ancient Eurasian military-political traditions, emphasizing that the process was not limited solely to Turkmen tribal activities. The study demonstrates that the slave trade involved not only nomadic groups but also the rulers of local khanates, Iranian officials, and intermediary networks.

Keywords: 19th century, Central Asia, slavery system, slave trade, captivity, geopolitical conflicts, Khiva Khanate, Bukhara Emirate, Qajar Iran, Russian Empire, Turkmen raids, military campaigns, ethnic relations, analysis of historical sources.

Kirish. XIX asr Markaziy Osiyo tarixida murakkab siyosiy jarayonlar, davlatlararo raqobat va ichki ijtimoiy ziddiyatlar bilan ajralib turadi. Bu davrda mintaqa nafaqat

mahalliy xonliklar — Xiva, Buxoro va Qo'qon o'rtasidagi kurash maydoni, balki Rossiya imperiyasi va Qojarlar Eroni kabi yirik davlatlarning geosiyosiy manfaatlari to'qnashgan hududga aylandi. Aynan shu murakkab

siyosiy muhitda qullik tizimi mintaqaning iqtisodiy, harbiy va diplomatik hayotida muhim o'rin tutgan hodisa sifatida namoyon bo'ldi. Asir tushirish va qullikka olish amaliyoti Markaziy Osiyoda qadimiy davrlardan mavjud bo'lsa-da, XIX asrda u yangi siyosiy mazmun kasb etdi. Urushlar natijasida qo'lga kiritilgan asirlar nafaqat iqtisodiy resurs sifatida, balki siyosiy bosim vositasi, diplomatik savdolashuv elementi va hukmdorlar qudratining ramzi sifatida ham qaraldi. Qul bozorlari ichki xo'jalik tizimining bir qismi bo'libgina qolmay, mintaqaviy va xalqaro munosabatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Tarixshunoslikda ko'pincha qullik tizimi faqat ko'chmanchi turkman qabilalari faoliyati bilan bog'lab talqin etilgan. Biroq mavjud manbalar va zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayon ancha murakkab bo'lib, unda mahalliy hukmdorlar, vositachilar, Eron amaldorlari va hatto Rossiya imperiyasi siyosiy manfaatdor tomon sifatida ishtirok etgan. Shu bois mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — XIX asr Markaziy Osiyodagi qullik tizimining ijtimoiy-siyosiy mohiyatini ochib berish hamda uning xalqaro munosabatlardagi o'rnini tahlil qilishdan iboratdir.

Asosiy qism. XVIII–XIX asrlar davomida Rossiyava Eronning Markaziy Osiyo bilan olib borgan diplomatik munosabatlarida qullar savdosi muhim rol o'ynagan. Ayniqsa, Xiva va Buxoro hukmdorlari asir olishni rag'batlantirgani, qullar bozorini tashkil qilgani va o'n minglab kishilarni qullikda ushlab turgani uchun tanqid ostiga olingan. Ammo asirlarni qo'lga olish va sotish amaliyotiga kelsak, chet ellik diplomatlar, sayyohlar va amaldorlar bu mas'uliyatni ko'proq ko'chmanchi turkman va qozoqlarga yuklashgan. Aynan Rus va ingliz kuzatuvchilari tomonidan bu guruhlariga bo'lgan e'tibor, Markaziy Osiyodagi qullik va urush haqidagi yanada kengroq haqiqatni ko'lankada qoldirdi: ya'ni, asir olish qadimgi Yevrosiyo harbiy siyosatining markaziy jihatlaridan biri bo'lgan va katta miqyosdagi qurolli to'qnashuvlar ko'pincha ommaviy asirlik va qullikka olib kelgan. Ushbu bobda mintaqadagi qullar savdosining kelib chiqishi, rivojlanishi va asosiy xususiyatlari bilan birga, XIX asrda Rossiyava Qojarlar Eronining bu savdoni diplomatik yo'l bilan tugatishga qaratilgan urinishlari yoritiladi. Qiziq jihati shundaki, Qojarlar va Ruslar o'zlari ham asir olish va garov evaziga odamlarni sotib olish amaliyotida faol ishtirok etganlar. Ko'chmanchi turkmanlar orasida qullikka olish illatini tanqid qilish bilan birga, ular o'z raqiblarini, shu jumladan urushda qatnashmagan fuqarolarni ham ozodligidan mahrum

qilish harakatlarini yashirishga urinmaganlar. Bu holat, ayniqsa, rasmiy fors tarixnomasida yaqqol ko'zga tashlanadi – unda dushmanlardan asir olish g'alabaniy ajralmas belgisi sifatida ko'rsatiladi. Ba'zida turkmanlar Qojarlarning asir olish amaliyotidan norozi bo'lib, Rus amaldorlariga shikoyat qilgan bo'lsalar, boshqa bir paytda Qojarlar Ruslardan aynan turkmanlar haqida shikoyat qilganlar¹.

Biroq, Rossiyaimperiyasi odatda Qojarlar tomonida bo'lgan, keyinchalik tarixchilarning qarashlarida ham ayni shunday tarafkashlik davom etgan. XIX asr O'rta Osiyosi tarixshunosligida turkmanlar doimiy tazyiq qiluvchilar, Eronliklar esa ularning doimiy qurbonlari sifatida talqin etilgan. Masalan, Charlz Marvinning "Marv – dunyo malikasi va odam o'g'irlovchi turkmanlarning balosi²" nomli mashhur asari yoki Jeyms Jastinian Morierning bir paytlar mashhur bo'lgan "Isfahondagi Hajji Boboning sarguzashtlari³" nomli romanidagi yovvoyi turkman quldorlari obrazlarida bu stereotiplar yaqqol ko'zga tashlanadi. XIX asr Yevropa adabiyotida eronliklar ko'proq salbiy talqinda tasvirlangan bo'lsa-da, ularning obrazlari har tomonlama ko'proq yoritilgan. Turkmanlar esa deyarli har doim faqat va faqat yovvoyi, quldor bosqinchilar sifatida ko'rsatilgan – faqat ayrim holatlarda ularning jasoratiga ijobiy baho berilgan⁴.

T.Fayziyevning fikriga ko'ra O'rta Osiyodagi qullik tizimi shakllanishida muhim manbalardan biri turkman cho'llarida yashovchi ba'zi mustaqil qabila sardorlari tomonidan uyushtirilgan reydlar – ya'ni "olomonchilar" harakatlari bo'lgan. Ular Orenburg, Astraxan va Kaspiy dengizi atrofida hududlardan odamlarni o'g'irlab kelishgan, shuningdek, Eronning shimoliy viloyatlariga tun yarmida hujumlar uyushtirishgan. Bu reydlar mahalliy aholi orasida dahshatli qo'rquv uyg'otgan, hatto bir necha odam birlashib, birgina olomonchiga qarshi chiqishga jur'at eta olmagan. Qarshilik ko'rsatganlar joyida o'ldirilgan, qolganlari esa bog'lab olib ketilgan. Yo'l chog'ida holdan toyganlar nobud bo'lganlar.

1863-yilda Yevropa sayyohi va tadqiqotchisi A. Vamberi Kumushtepa yaqinida olomonchilarning reyddan so'ng o'ljani bo'lish jarayoniga guvoh bo'lgan. Uning yozishicha, bosqinchilar katta o'lja – qullar, otlar, ho'kizlar, eshaklar va boshqa turli mol-mulkni olib qaytganlar. Taqsimot boshlangach, har bir olomonchi o'z ulushini ko'zdan kechirgan. Ba'zilar mamnun bo'lgan, ammo bir olomonchi unga berilgan ayol qulining tishlarini tekshirib, norozilik bildirgan. Bunga javoban boshliq unga bir

¹ Russko-turkmenkie otnosheniia v XVIII–XIX vv.* (Moscow: Nauka, 1978), 259, doc. no. 174.

² Marvin, Merv, Queen of the World, and the Scourge of the Man-Stealing Turcomans (London: W.H. Allen, 1881)

³ Morier, The Adventures of Hajji Baba of Ispahan (London: MacMillan, 1902).

⁴ Petrusevich, "Turkmeny mezhdru starym' ruslom' Amu-Daryi (Uzboem') i severnymi okrainami Persii," Zapiski kavkazskago otdela imperatorskago russkago geograficheskago obshchestva, Vol. 11 (Tbilisi, 1880), 53–54; see also A. Rzhvuskii, "Ot Tiflisa do Dengil' - tepe," Voennyi sbornik 8 (1884), 285.

ho'tikni qo'shib bergach, u ham rozi bo'lgan⁵. Mazkur voqealar shunchaki yovvoyi bosqin sifatida emas, balki O'rta Osiyodagi siyosiy va iqtisodiy hayotda asir tushirish va qullikka olish amaliyotining chuqur ildiz otganini ko'rsatadi. Qullarni faqat kuch bilan emas, balki bozorlar orqali tizimli tarzda savdoga chiqarish hollari ham keng tarqalgan edi. Ayni vaqtda, bu reydlar va ularni oqlovchi mafkuraviy yondashuvlar Rossiyava Eronning o'z siyosiy manfaatlariga xizmat qilgan: ular bir tomondan turkmanlarni yovvoyi quldorlar sifatida ko'rsatgan, boshqa tomondan esa o'zlari ham asir olish va qul savdosida faol ishtirok etganlar.

Olomonchilar o'zlarining bosqinchi harakatlarida hech qachon yolg'iz bo'lmaganlar. Ularni ko'plab mahalliy hokimlar, ayniqsa O'rta Osiyo xonliklari hukmdorlari ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlab kelgan. Bunday holatlarning biriga ingliz sayyohi Aleksandr Borns guvoh bo'lgan: u Mashhad yaqinidagi bir qishloqqa uyushtirilgan reydlar tafsilotlarini bayon etar ekan, olomonchilar tomonidan ko'plab odamlar va chorva hayvonlari asir olinganini ta'kidlaydi. Borns o'z xotiralarida shunday yozadi: "Mashhaddan bir necha mil uzoqlashgach, ular qo'lga kiritilgan o'ljani sanab chiqishdi: 115 nafar odam, 200 tuya va shuncha qo'y. Bu o'ljani beshdan bir qismini esa Xiva xoniga ajratishdi⁶." Bu holat har bir hujumdan so'ng xonlar ham moddiy manfaatdor bo'lganini va bosqinchilikka befarq qarashmaganini yaqqol ko'rsatadi.

O'rta Osiyo bo'ylab sayohat qilgan ko'plab xorijlik kuzatuvchilar – A. Borns, N. Muravyov, V. V. Grigoryev, Blankenagel, A. Vamberi va boshqalar – o'z asarlarida qul bozorlarining asosiy "ta'minotchilari" sifatida turkman urug'larini tilga olganlar. Biroq bu fikr biryoqlama bo'lib, haqiqatning faqat bir qismini ifodalaydi. Aslida odam o'g'irlash va qul sifatida sotish bilan butun turkman xalqi emas, balki bu faoliyatni kasb sifatida tanlagan ayrim qabila boshliqlari va ularning atrofida to'plangan, ko'pincha kambag'allik va ehtiyoj ta'sirida harakat qilgan kishilar shug'ullangan. Eronning shimoliy viloyatlariga reydlar uyushtirgan guruhlar, asosan, sahroda yashirib faoliyat yuritgan kichik to'dalar bo'lib, ular muntazam rejalashtirilgan holda bosqinlar amalga oshirishgan. Bu guruhlar tarkibida turli millat va elatlardan chiqqan, turkman hududlarida boshpana topgan odamlar ham bor edi. Ulardan ko'pchiligi o'z yurti yoki ijtimoiy mavqei tark etishga majbur bo'lgan, boshqa chorasi qolmagan kishilar edi. Bu toifadagi odamlar haqida Muhammad

Zohir Begiev ham o'zining "Movarounnahrda sayohat" nomli asarida so'z yuritadi: "...qiyinchiliklar tufayli sahroga qochib kelganlar, boshqa chorasi bo'lmagach, Eron viloyatlariga bostirib kirib, u yerdan chorva mollari, ayollar va bolalarni asir qilib, Xiva xonligi va Buxoro amirligiga sotishar edi. Ular asl turkman emas, balki turli elat va qavmlardan chiqqan odamlardan tashkil topgan guruhlar edi⁷."

Ushbu dalillar shuni ko'rsatadiki, XIX asrda O'rta Osiyodagi quldorlik tizimi murakkab ijtimoiy-siyosiy omillar bilan bog'liq bo'lib, nafaqat bosqinchilik, balki mahalliy hokimiyatlar va iqtisodiy manfaatdor tomonlarning ham faol ishtirokida mavjud bo'lgan. Ushbu olomonchilarning kundalik hayotida Eron madaniyati, urf-odatlar va til unsurlarining mavjudligi bilan birga, Afg'oniston, Xiva, Buxoro, Hindiston, Qirg'iz va No'g'ay xalqlarining ham ta'siri sezilardi. Biroq bu holat faqat turkmanlar yoki Kaspiybo'yi elatlari Eron aholisini quliga aylantirib sotgan degan xulosani bildirmaydi. Aksincha, Erondan Markaziy Osiyo, xususan Buxoro xonligiga qul sifatida olib kelinganlar orasida Eron amaldorlari hamda Haff va Hirot kabi shimoliy viloyatlarda yashovchi sunniy eronliklarning ham faol ishtirok etganliklari aniqlangan⁸.

Ular pista terimi mavsumida shialarni asirga olib, o'ljani tezda Markaziy Osiyo bozorlariga yuborishgan. Bu jarayonda ayrim vositachilar ham ikki tomonlama harakat qilgan: bir tomondan qul savdosida ishtirok etib, ikkinchi tomondan esa asirlarni qarindoshlari hisobiga ozod etishda vositachilik qilgan. Ular kim qayirda va kinga sotilganini yaxshi bilganliklari uchun kerakli odamni topib, uni ozod qilishda yordam bera olganlar. Shu yo'l bilan ular bir vaqtning o'zida ham qul savdosi, ham ularni ozod qilish orqali katta daromadga ega bo'lganlar.

1833-yilda Buxorodan qaytayotgan A. Borns yo'l davomida pul evaziga ozod qilingan bir nechta sobiq qullarga hamrohlik qilgan. Ulardan biri o'z boshidan kechirgan voqeani aytib bergan: u Turshiz shahri yaqinidagi bir qishloqdan bo'lib, oilasi va butun qishloq aholisi bilan birga Xuroson hokimi tomonidan asir olinib, keyinchalik turkmanlarga sotib yuborilgan⁹. Ba'zida esa Eron shohlari o'zlari ham bevosita bu qul savdosida ishtirok etishgan. Masalan, XVIII asr oxirida Qojar sulolasining vakili Og'a Muhammadxon Kermon shahrini zabt etgach, barcha erkaklarni qatl ettirgan yoki ko'r qilgan, ayollar va bolalarni esa qul sifatida chet ellarga – ayniqsa Markaziy

⁵ Vamberi A. Markaziy Osiyoga sayohat. – London: Jon Myurrey, 1864. – B. 229–230.

⁶ Burnes, Alexander. Travels into Bokhara: Containing the Narrative of a Voyage on the Indus ... and an Account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia. Vol. 3. London: John Murray, 1835.

⁷ Begiev, Muhammad Zohir. *Movarounnahrda sayohat*. Toshkent: 1995.

⁸ Eden, Jeff. 2019. "Slavery in Islamic Central Asia: Origins and Basic Features." Oxford Research Encyclopedia of Asian History. Oxford: Oxford University Press.

⁹ Aleksandr Borns, *Buxoroga sayohat: Hindiston orqali Kobul, Turkiston va Eron bo'ylab safar tafsilotlari*, 3-jild (London: John Murray, 1835), 80–85-betlar.

Osiyo bozorlariga yuborgan¹⁰. Shunday qilib, odamlarni Erondan quliga aylantirib Markaziy Osiyoga olib kelganlar faqat turkmanlar emas, balki Eron hukmdorlari, amaldorlari va mahalliy boshliqlar ham bu jarayonda faol ishtirok etishgan. Olomonchilar esa bu ishda vositachilik qilib, ko'pincha hududiy amaldorlarning roziligi asosida harakat qilganlar.

Markaziy Osiyo xonliklaridagi, ayniqsa Buxorodagi qul furushlar faqat eronliklar bilan cheklanmagan. Qullar orasida kurdlar, qalmoklar, jamshidlar, hazoralar, afg'onlar, hindlar, turklar, Ruslar, arablar, mo'g'ullar va boshqa millatlar vakillari ham bo'lgan. Ammo son jihatdan eronliklardan keyingi eng katta guruhni Ruslar tashkil etgan¹¹. Eronliklarning Markaziy Osiyo xonliklari, ayniqsa Buxoro xonligidagi qul bozorlariga olib kelinishi jarayonida nafaqat turkman urug'lari yoki Kaspiybo'yi elatlari, balki Eron ichki tuzilmasidagi siyosiy va ijtimoiy omillar ham muhim rol o'ynagan. Odam savdosida qatnashganlarning kundalik hayotida Eron madaniyati, urf-odatlar va til unsurlarining mavjudligi bilan birga, Afg'oniston, Xiva, Buxoro, Hindiston, Qirg'iz, No'g'ay kabi xalqlarning ham madaniyati, lug'at boyligi va urf-odatlar ko'zga tashlanadi. Bu esa turli etnoslar vakillarining bu jarayonda qatnashganini tasdiqlaydi, biroq faqat turkman zodagonlari yoki Kaspiybo'yi aholisi tomonidan eronliklarning asir olinib, sotuvga chiqarilganini tasdiqlovchi yagona omil sifatida ko'rsatish xatodir.

Eronliklarning Markaziy Osiyoga qul sifatida olib ketilishining muhim sababi Eronning shimoliy hududlarida yashovchi sunniy jamoalarning faoliyati bo'lgan. Xususan, Haff va Hirot atrofida yashagan ayrim sunniy eronliklar, pista terimi mavsumida shialarni qo'lga tushirib, ularni Markaziy Osiyo bozorlariga tezda yetkazishgan. Bu jarayonda ular ikki tomonlama faoliyat yuritishgan: birinchidan, qul va chöri savdosida vositachilik qilgan bo'lsa, ikkinchidan, o'z yaqinlarini ozod qilishga urinayotganlar bilan muzokara olib borib, asirlarni pul evaziga erkin qilishga ko'maklashishgan.

Bunday vositachilar qul kimga va qayerga sotilganini yaxshi bilganlari uchun, o'z tarmog'i orqali kerakli odamni topib, uni ozod qilishda muhim rol o'ynashgan. Ular Erondan Buxoroga qul va cho'ri olib kelgan, ortga qaytishda esa ozod qilinishi ko'zda tutilgan asirlarni izlab topib, ularni vatanga qaytarishgan. Shu yo'l bilan ular nafaqat qullik savdosidan, balki qo'llarning ozod qilishdan ham moliyaviy foyda olishgan. Bu borada

yeвроpaliklarning kamdan-kam tadqiqotlari mavjud bo'lib, ular Eron hududida ayrim turkman asirlar boshidan kechirgan dahshatli qiynoqlarni tasvirlaydi. N. G. Petrus evichning xabar berishicha, 1861-yilda Qojarlar Marvni Taka turkmanlaridan tortib olishga urinib, muvaffaqiyatsizlikka uchragach, bu turkmanlar katta kuch to'plab, Mashhad atrofidagi qishloqlarga hujum uyushtirganlar.

Qojar qo'shinlari bunga aralashib, ko'plab Taka turkmanlari o'ldirilgan va taxminan 100 kishi asir olingan¹². Petrus evich ularning dahshatli taqdirini quyidagicha bayon etadi: "Shoh tomonidan asirlarni Tehronga olib borish buyrug'i berildi. Shu sababli, ularni bir necha kishilik guruhlariga ajratib, qo'l va oyoqlaridan yagona temir novchaga zanjir bilan bog'lab, piyoda ravishda Mashhaddan Tehrongacha – ya'ni 1000 verstdan ortiq masofaga – haydab olib ketildi. Shoh o'zining Marvdagi sharmandali mag'lubiyatidan norozi bo'lgan xalqni tinchlantirish maqsadida, barcha asirlarni shahar darvozasi oldida qatl etishni buyurdi. Uning vazirlari esa 'xalq zavqi uchun' asirlarni shahar devorlariga bog'lab, ularni 300 qadam masofadan o'qqa tutishni rejalashtirdilar. Oddiy piyoda askarlar (sarbazlar) hech qachon o'qotar miltiqni to'g'ri ishlatishni o'rganmaganliklari sababli, bu uzoq masofadagi nishonlarga urib tushira olishmadi. Natijada bu "zavq" butun kun davom etdi, va bechora turkmanlar uchun bu holat tamomila do'zaxiy azob edi¹³.

Bu holat nafaqat Eron harbiylarining nomaqbul tayyorgarlik darajasini ochib beradi, balki shoh hukmronligidagi jazolash amaliyotining vahshiyona tabiati va ommaviy tomosha darajasigacha yetganligini ham ko'rsatadi. Aslida, bu voqea Turkmaniston–Eron munosabatlarining keskinlashuviga olib kelgan siyosiy va madaniy ziddiyatlarning yaqqol ifodasi edi. Turkmanlar tomonidan Mashhad atrofidagi qishloqlarga uyushtirilgan bosqinlar – Qojar sulolasining Marvdagi mag'lubiyatidan keyin paydo bo'lgan beqarorlikka javob tariqasida yuzaga chiqqan bo'lsa-da, Eronda ularning asir olinib, poytaxtga olib ketilishi va u yerda omma ko'z o'ngida vahshiyona tarzda o'ldirilishi – Markaziy Osiyodagi quldorlik tizimi va etnik ziddiyatlarning murakkab ijtimoiy-siyosiy kontekstini ochib beradi.

Ushbu vahshiyona buyruqlardan xabardor bo'lgan xorijiy elchilar darhol bu qatlarni bekor qilish uchun murojaat qildilar. Ammo kech bo'lgan edi: qatl amalga oshirildi, garchi keyinchalik askarlar yaqinroqqa

10 Siege of Kerman," *Wikipedia*, eng so'nggi o'zgartirishlar sanasi: iyul 2025.

Oxford Islamic Studies Online, "Slavery in Qajar Iran

¹¹ Jeff Eden, "Slavery in Islamic Central Asia: Origins and Basic Features," in *Oxford Research Encyclopedia of Asian History* (Oxford: Oxford University Press, 2019), bo'lim: "The Growth of the Slave Trade in the 18th and 19th Centuries.

¹² Petrus evich, N. G. 1880. "O Marvskoy stepi i tekinkom plemene." In *Zapiski Kavkazskogo otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva*, t. VI, 1–78. Tiflis: Tipografiya Kantselyarii Glavnokomanduyushchego na Kavkaze.

¹³ O'sha manba

chaqirilgan bo'lsa-da. Biroq otish davom etdi va kechgacha davom etdi. Ayrim o'qlar asirlarni emas, ularni bog'lab turgan arqonlarga tegib ketdi. Shunday qilib, ayrim asirlar yechilgan holda oldinga yurib, piyoda askarlarning qarshisida tiz cho'kib o'tirishdi – ular shunchaki, o'limga tezroq erishishni umid qilishardi, chunki ularning rahm-shafqatga umidi qolmagan edi.”

Yana bir jirkanch “tomosha” 1875-yilda qayd etilgan bo'lib, bu holat Turkman asirlarining Eronda boshidan kechirgan qismati haqida mavjud bo'lgan kam sonli ma'lumotlardan biri sifatida muhim ahamiyatga ega. Bu voqea Turkmanlar bilan Qojarlar o'rtasidagi munosabatlar naqadar chuqur nafrat va adovat bilan to'yingan bo'lganini ko'rsatadi. 1875-yilda amaldagi shohning ukasi Xurosonga hokim etib tayinlangan. Xuroson ma'muriyati yangi hokimning Mashhad shahriga – viloyat markaziga kelishini “nishonlash” uchun 20 nafar Turkman asirini qurbon qilishga qaror qilgan. Yangi hokim shahar darvozasiga kirganida, navbatma-navbat bu asirlar nayzalar ustiga ko'tarilib, uning va yig'ilgan odamlarning ko'z o'ngida namoyish etilgan. Asirlarning qanday og'riq va azoblarga duch kelganini quyidagi holatdan anglash mumkin: oxirgi asir navbati kelganda, o'z jonini qutqarish uchun 2000 tuman (o'sha paytdagi narx bo'yicha 8000 rubl) to'lashni taklif qilgan. Ammo bu taklif rad etilgan. U umidini yo'qotib, o'limga yuz tutgan, biroq hatto nayzaga tortilishgacha yetib bormay, ko'z o'ngida jon bergan¹⁴.

Turkmanlar bilan bir qatorda, Qozoqlar ham Xiva va Buxoro hududlarida asirga olingan. Har ikki hududda tuzilgan yilnomalarda xuddi shunday holatlar qayd etilgan. Xiva va Buxoro hukmdorlari o'zaro urushlar vaqtida bir-birlarining fuqarolarini tez-tez asirga olishgan. Xivada yozilgan “Firdavs ul-iqbol” nomli tarixiy asarda “sanog'siz”, “behisob” yoki “ko'plab” asirlar olingani haqida kamida 19 marotaba tilga olinadi. Shuningdek, boshqa sahifalarda ham taxminiy yoki aniq sonlarda ko'plab asirlarning mavjudligi haqida ma'lumotlar keltiriladi¹⁵. Albatta, bunday tarixiy manbalarning janr xususiyatidan kelib chiqib, maqto'vlar va mubolag'alar bo'lishi mumkinligini ham yodda tutish kerak. Shunday bo'lsa-da, bu kabi parchalar tarixiy haqiqatni aks ettiruvchi asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Masalan, Xiva qo'shini bilan Qo'ng'irotlar o'rtasidagi bir jang tasvirida shunday deyiladi: “Har doim g'alabali Xiva lashkari katta o'lja va sanog'siz asirlarni qo'lga kiritdi. Oliyhimmat podshoh jasorati tufayli, chumoli va

chigirtkaday ko'p bo'lgan bu katta qo'shin butkul tor-mor etildi va marhum xon buyuk g'alabaga erishdi. Undan boshqa hech bir jasur jangchi bunday ajoyib natijaga erisha olmagan”¹⁶.

Qanday bo'lmasin, ushbu manbalarda qullikka olinishi haqida takror va takror qayd etilgan ma'lumotlar mazkur hodisaning mintaqaviy tarixdagi doimiy va me'yoriy hodisa bo'lganligini ko'rsatadi. Urushlar natijasida odamlarning asir olinishi odatiy va hattoki quvonchli hol sifatida ko'rilgan. Asirlar o'ljalarning asosiy tarkibiy qismi sifatida – tuya, ot, qo'ylar qatorida sanab o'tilgan va ular ustidan g'alaba qozonilganligini ko'rsatuvchi asosiy belgilardan biri sifatida qaralgan.

Bu jarayonda nafaqat jangchilar, balki tinch aholi ham asirga olingan. Ayniqsa, yosh va go'zal ayollarning asirga olinishi xronikalarda alohida hayajon bilan ta'riflangan. Masalan, “Firdavs ul-iqbol” kitobida aytilishicha, janglardan biri yakunida “jangchilar g'alaba bayroqlari ostida to'plangach, podshoh o'lja va asirlarni lashkarlari o'rtasida taqsimladi. Har bir jangchi katta hajmdagi mol-mulkka ega bo'ldi... Asirlar orasida go'zallikda tengsiz va nozikligida mislsiz bo'lgan 37 ta ayol va qiz bor edi. Ularga ishonchli va taqvodor kishilar mas'ul etib tayinlanib, zafarga erishgan podshoh g'alaba bilan vatanga qaytdi”¹⁷.

Shuningdek, yana bir voqea tasvirida Xiva va Yomut askarlari Qozoqlarga qarshi yurish qilib, ulkan o'ljani qo'lga kiritgani aytiladi. Jumladan, “minglab asirlar, 100 mingdan ortiq qo'y, 40 mingdan ziyod tuya qo'lga kiritilgan. Agar faqat shu miqdorga qaralsa, boshqa o'ljaning miqdori haqida taxmin qilish mumkin. Asirlar orasida 500 ta ayol va qiz bor edi. Bundan qolgan asirlar sonini ham chamalash mumkin. Bo'lekay Xonning o'g'illari Jantu To'ra va Ayten To'ralarning qizlari va haramlari ham asirga olingan. Burkut Bay Biyning rafiqasi va yosh o'g'illari ham asirlar qatorida bo'lgan.”

Xulosa. XIX asr Markaziy Osiyosidagi qullik tizimi oddiy jinoyatchilik yoki tasodifiy bosqinchilik hodisasi emas, balki mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasi va siyosiy munosabatlari bilan uzviy bog'liq murakkab tizim bo'lgan. Asir tushirish va qullikka olish amaliyoti urushlarning tabiiy natijasi sifatida qaralgan, ko'plab tarixiy manbalarda esa u g'alabani asosiy belgisi sifatida talqin etilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qullik tizimi faqat bir etnik guruh faoliyati bilan cheklanmagan. Unda turli qabila va xalqlar vakillari, mahalliy hukmdorlar, vositachilar hamda qo'shni

¹⁴ Petrusovich, N. G. 1880. “Turkmeny mezhdu starym ruslom Amu-Daryi i severnymi okrainami Persii,” *Zapiski Kavkazskogo otdela Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva*, t. 11, s. 53–54.

¹⁵ Saparbaev, Bunyodbek Khurrambek o'g'li. 2023. “The Description of The Relations Between The Khanate of Khiva and Russia in The Period of Khan Of Khiva Muhammad

Rahimkhan I in The Work ‘Firdavs Ul-Iqbal’ By Historicians Munis and Ogahiy.” *American Journal of Social and Humanitarian Research* 6 (2). doi:10.31150/ajshr.v6i2.3316.

¹⁶ Munis va Ogahiy, *Firdavs al-Iqbol*, tahr. Y. Bregel (Leyden: Brill, 1999), s. 169.

¹⁷ O'sha kitob

davlatlar amaldorlari ham ishtirok etgan. Rossiya imperiyasi va Qojarlar Eronining qul savdosiga nisbatan rasmiy pozitsiyasi bilan amaliy siyosati o'rtasida sezilarli tafovut mavjud bo'lgan. Ular bir tomondan qul savdosini qoralagan bo'lsalar, boshqa tomondan uni o'z geosiyosiy manfaatlari doirasida siyosiy vosita sifatida qo'llaganlar. Shuningdek, qullik tizimi mintaqaviy xalqaro munosabatlarning muhim omillaridan biri bo'lib, diplomatik muzokaralar, chegaraviy nizolar va harbiy yurishlar bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Bu hodisa etnik va diniy ziddiyatlarning kuchayishiga ham xizmat qilgan.

Umuman olganda, XIX asr Markaziy Osiyosida qullik tizimi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillarning o'zaro ta'siri natijasida shakllangan murakkab tarixiy hodisa bo'lib, u mintaqaning xalqaro munosabatlar tizimida muhim o'rin egallagan. Mazkur masalani biryozlama talqin qilish tarixiy haqiqatni to'liq ochib bermaydi; aksincha, kompleks va manbaviy yondashuvgina uning haqiqiy mohiyatini anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Begiev, Muhammad Zohir.** *Movarounnahrda sayohat*. Toshkent, 1995.
2. **Burnes, Alexander.** *Travels into Bokhara: Containing the Narrative of a Voyage on the Indus ... and an Account of a Journey from India to Cabool, Tartary and Persia*. Vol. 3. London: John Murray, 1835.
3. **Eden, Jeff.** 2019. "Slavery in Islamic Central Asia: Origins and Basic Features." *Oxford Research Encyclopedia of Asian History*. Oxford: Oxford University Press.
4. **Marvin, Charles.** *Merv, Queen of the World, and the Scourge of the Man-Stealing Turcomans*. London: W.H. Allen, 1881.
5. **Morier, James Justinian.** *The Adventures of Hajji Baba of Ispahan*. London: MacMillan, 1902.
6. **Munis va Ogahiy.** *Firdavs al-Iqbol*. Tahr. Y. Bregel. Leyden: Brill, 1999.
7. **Petrusevich, N. G.** 1880. "О Марвской степи и текинском племени." In *Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества*, т. VI, с. 1–78. Тифлис: Типография Канцелярии Главнокомандующего на Кавказе.
8. **Petrusevich, N. G.** 1880. "Туркмены между старым руслом Амударьи (Узбоем) и северными окраинами Персии." In *Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества*, т. XI, с. 53–54.
9. **Rzhevuskii, A.** 1884. "От Тифлиса до Денгиль-тепе." *Военный сборник* 8: 285.
10. **Russko-turkmenskii otnosheniia v XVIII–XIX vv.** Москва: Наука, 1978.
11. **Saparbaev, Bunyodbek Khurrambek o'g'li.** 2023. "The Description of The Relations Between The Khanate of Khiva and Russia in The Period of Khan Of Khiva Muhammad Rahimkhan I in The Work 'Firdavs Ul Iqbal' By Historicians Munis and Ogahiy." *American Journal of Social and Humanitarian Research* 6 (2). doi:10.31150/ajshr.v6i2.3316.
12. **Siege of Kerman.** Wikipedia, so'nggi o'zgartirish: iyul 2025.
13. **Vamberi, Arminius.** *Travels in Central Asia*. London: John Murray, 1864. (O'zbekcha nashr: *Markaziy Osiyoga sayohat*, B. 229–230).
14. **Александр Борнс.** *Бухорога сайохат: Хиндистон орқали Кобул, Туркистон ва Эрон бўйлаб сафар тафсилотлари*. 3-жилд. Лондон: John Murray, 1835.

FALSAFA FANLARI
09.00.00 - ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ PHILOSOPHICAL
SCIENCES

A.Abduqahorov.....	225
XIX asr Markaziy Osiyosida qullik tizimining ijtimoiy-siyosiy mohiyati va xalqaro munosabatlardagi o'рни	
Z.Boymurodov.....	231
Zigmund Freyd ruhiy tahlilida insoniy ruhiyatning tuzilmasi.	
G.Ruzmatova.....	234
Abu Rayhon Beruniy ma'naviy merosi va ilmiy metodologiyasida sinergetik tamoyillar.	
B.Raxmanov.....	239
Yangilanayotgan O'zbekiston taraqqiyotida ijtimoiy himoya siyosatini samarali amalga oshirishda qonunchilik ustuvorligini ta'minlashning ahamiyati.	
Z.Botirov.....	245
Korrupsiyaning namoyon bo'lish shakllari va unga qarshi kurashish bo'yicha yondashuvlar.	
B.Arabov.....	249
Globalashuv sharoitida diniylik va dunyoviylik tendensiyalarining rivojlanishi.	
I.Orziyev.....	254
Shaxs ijtimoiy faolligi rivojlanishining falsafiy asoslari.	
N.Odilov.....	258
Abdulla Avloniy ilmiy-pedagogik merosida ma'naviy tarbiya masalasi.	
K.Xamrakulova.....	262
Роль интеграции и координации когнитивный функций в социализации.	
Г.Тохтасунова.....	265
Физическая культура учащейся молодежи в свете стратегии развития нового узбекистана на 2022-2026 годы.	
Б.Султанов.....	268
Milliy g'oyada ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi.	
X.Qosimov.....	271
Shaxs ma'naviy kamolotida axloqiy fazilatlarining o'рни.	
M.Qodirova.....	274
Migratsiya jarayonlarining madaniyatlararo intergratsiyaga ta'siri: muammo va yechimlar.	
B.Talapov.....	279
OAVda ekologik muammolar, atrof-muhitga turli harakatlar oqibatlari va ularni hal qilishning samarali	